

BADIIY MATNDA SINTAKTIK PARALLELIZM

M.Bahriddinova, FarDU talabasi,

Ilmiy rahbar: E.O'rinboyeva, FarDU katta o'qituvchisi (PhD)

Annotatsiya. Ushbu maqolada badiiy matnning sintaktik hodisalaridan biri sintaktik parallelizmning uslubiy vazifalari va ko'rinishlari misollar yordamida yoritishga harakat qilingan.

Kalit so'z va iboralar: parallelizm, sintaktik parallelizm, shakliy parallelizm, semantik parallelizm, shakliy parallel butunliklar, gap bo'laklari.

Badiiy matnni til sathlari bo'yicha tahlil, badiiy matnda fonologik va leksik-frazeologik birliklar estetikasi, tasviriy vositalarning badiiy matndagi vazifasi hamda grammatik birliklarning lisoniy xususiyatlari¹ alohida ahmiyatga ega. ¹Xususan, sintaktik usullar badiiy matnda ekspressivlikni ta'minlash va fikrning ta'sirchanligini oshirishga xizmat qiladi. Adabiyotlarda sintaktik hodisalar turi haqida turlicha qarashlar mavjud. M.Yo'ldoshevning "Badiiy matnning lisoniy tahlili" kitobida quyidagi o'nta hodisa umumlashtirilgan: 1.Sintaktik parallelizm. 2.Emotsional gap. 3.Ritorik so'roq gap. 4.Inversiya. 5.Ellipsis. 6.Sukut. 7.Gradatsiya. 8.Antiteza. 9.Farqlash. 10.O'xshatish.

Parallelizm so'zi yunoncha "parallelos" so'zidan olingan bo'lib, "yonma-yon boruvchi" degan ma'noni anglatadi. Parallelizm atamasi matematika, tilshunoslik va adabiyotshunoslik fanlari doirasida juda keng qo'llaniladi. Shuningdek, bu atama tilshunoslikda yonma-yon gaplar, sintagmalarning bir xil sintaktik qurilishga ega bo'lishi bilan izohlanadi.

F.f.n. R.Shukurov parallellikning (tenglik, yaqinlik, o'xshashlik) qaysi jihatga ko'ra yuzaga chiqishiga nisbatan ikki katta guruhga ajratadi:

1. Shakliy (struktural) parallelizm, ya'ni sintaktik butunliklarning tashqi tomondan mos kelishi – parallelligi.

2. Mazmuniy (semantik) parallelizm, ya'ni sintaktik butunliklarning ichki tomondan o'xshash bo'lishi – parallelligi.

An'anaviy tilshunoslikda mazmun jihatdan parallel sintaktik butunliklar "sintaktik sinonimlar", shaklan parallel sintaktik btunliklar esa "sintaktik parallelizm" atamasi ostida o'rganilgan².

Maqola imkoniyatlaridan kelib chiqib, ushbu maqolada sintaktik (shakliy, struktural) parallelizmning uslubiy vazifalari va ko'rinishlari misollar yordamida tahlil qilishga harakat qilingan.

¹ Yo'ldoshev M. Badiiy matnning lisoniy tahlili. – Toshkent, 2008. – B.10..

² Шукуров Р. Параллел синтактик бутунликлар. ф.ф.н.дисс.автореф. – Фарғона, 2004. – Б.7.

Badiiy matnda shakliy parallel butunliklar (tovush, so'z, so'z birikmasi va gap) yoki gap bo'laklarining aynan takrorlanishi sintaktik parallelizm hodisasi hisoblanadi. Misol uchun quyida keltirilgan she'riy parchada shakliy parallel butunlikning, so'zning (bildimki), aynan takrori orqali sintaktik parallelizm yuzaga kelgan:

Bildimki, baridan ulug'i o'zing,

Bildimki, yaqini shu tuproq menga. (Muhammad Yusuf)

Badiiy asardan olingan quyidagi shart ergash gapli qo'shma gapda gap bo'laklarining aynan takrorlanishi sintaktik parallelizm hodisasini yuzaga keltirgan. Sintaktik bo'laklardan aniqlovchi (oldingdagi – orqangdagi), hol (bir – bir) va kesim (ursa – tepsa) o'zaro parallel qo'llangan: *Oldingdagi bir ursa, orqangdagi bir tepadi.* ("Muvozanat", 44-bet)

Sintaktik parallelizm poetik nutqqa xoslangan uslubiy vositalardan biri sifatida nutqning jozibali, ta'sirchan, ravon va ko'tarinki ruhda bo'lishini ta'minlaydi. Masalan

U nimadir, qizil va ko'k o'sadi?

U nimadir, oyog'i yo'q bosadi? (Maxtumquli)

Lisoniy vositalarni parallel qo'llash yordamida tegishli fikrning ta'kid olishi, inson his-tuyg'ularini chuqur hayajon bilan bo'rttirib ifodalashiga erishiladi:

Qachongacha qorning o'ylab o'tadirsan?

Qachongacha ko'kdan chalpak kutadirsan?

Shakliy parallelizm notiqlik san'atida ham alohida ahamiyat kasb etadi. Ma'lumki, fikrni sodda, ravon, ixcham va tinglovchiga tushunarli yetkazib berish og'zaki va yozma nutqning eng muhim xususiyatlaridir.

Shaklan parallel bo'lgan sintaktik birliklar ifoda vositasi va uning tarkibi jihatidan xilma-xil bo'lib, sodda gap, qo'shma gap va mikromatnlar doirasida reallashadi³.

1. Sodda gap doirasida shakliy parallelizm. Bunda sodda gap doirasida aynan bir gap bo'lagining takrorlanishi kuzatiladi:

Shamollar esgandir ushbu dunyoda,

Shamollar goh qyun, gohida dovul. (Abdulla Oripov)

2. Qo'shma gap doirasida shakliy parallelizm. Qo'shma gap qismlarining takrorlanishi turli ko'rinishlarga ega. Aynan takrorlanuvchi qismning xarakteriga ko'ra uch guruhga bo'linadi:

A. Bir xil gap bo'lagining takrorlanishi asosida yuzaga chiqadigan parallelizm:

Botirlari kanal qazadi,

³ Шукуров Р. Параллел синтактик бутунликлар. ф.ф.н.дисс.автореф. – Фарғона, 2004. – Б.11.

Shoirlari g'azal yozadi. (Hamid Olimjon)

Ushbu gapda ega (botirlari – shoirlari), to'ldiruvchi (kanal –g'azal) va kesim (qazadi – yozadi) o'zaro parallel qo'llangan.

B. Bir xil so'z birikmasining takrorlanishi asosida yuzaga chiqadigan parallelizm. Bu ko'rinish qo'shma gap tarkibida bir xil so'z birikmalarining takrorlanishi bilan hosil bo'ladi:

Har bir narsa yaqindir menga,

Har bir narsa menga qadrdon. (Rauf Parfi)

D. Bir xil predikativ birlikning takrorlanishi asosida yuzaga chiqadigan parallelizm. Bu ko'rinish kammahsul bo'lib, asosan, she'riy asarlar tilida uchraydi:

Ish desa, og'rir oshiq-moshig'im,

Osh desa, tayyor katta qoshig'im. (Maqol)

3. Mikromatnlar doirasida shakliy paralelizm. Bunda sodda va ba'zan qo'shma gapning aynan takrorlanishi natijasida yuzaga keladi:

Qadamlar,

Qadamlar,

Og'ir qadamlar... (Erkin Vohidov)

Yuqorida aytilganidek, parallelizm tushunchasi adabiyotshunoslikda ham mavjud. Xalq qo'shiqlari, maqol, matal va topishmoqlarda shakliy parallelizm hodisasini uchratishimiz mumkin. Misol uchun:

Jigarimning porasi alla,

Ko'zginamning qorasi, alla. (Xalq qo'shiqlaridan, alla)

O'zi pillaga o'xshar,

Ichi tillaga o'xshar. (Topishmoq)

Ushbu misollarda gap bo'laklarining aynan takrorlanishi orqali sintaktik parallelizm hodisasi yuzaga kelgan.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, sintaktik parallelizm, asosan, poetik uslub mahsuli bo'lib, tinglovchida emotsiya uyg'otuvchi va diqqatini oshiruvchi uslubiy vosita sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. Shakliy parallelizm uslubiy figura sifatida badiiy asardagi obrazlar nutqi, she'riy asarlar, xalq qo'shiqlari, maqol va topishmoqlarda unumli foydalaniladi.

Adabiyotlar:

1. Yo'ldoshev M. Badiiy matnning lisoniy tahlili. – Toshkent, 2008. – B.120.

2. To'xliyev N. O'zbek tilining izohli lug'ati (uchinchi jild). – O'zbekiston milliy ensiklopediyasi: Davlat ilmiy nashriyoti, 2007. – B.686.

3. Шукуров Р. Параллел синтактик бутунликлар. ф.ф.н.дисс.автореф. – Фарғона, 2004. – Б.23.

